

EJE 4

Actividad física, deporte y salud

Sedentarismo en adolescentes dominicanos: una mirada desde la primera y cuarta cohorte de la MEFI

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

*Nuevos conocimientos para la mejora
de los procesos pedagógicos*

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Sedentarismo en adolescentes dominicanos: una mirada desde la primera y cuarta cohorte de la MEFI

Sedentarism in Dominican adolescents: a look from MEFI first and fourth cohorts

Henryer Ramón Zamora-Mota¹
Cidric Moisés Peguero⁴

Melissa Contreras Paredes²

Dawny David Reyes-Jiménez³

Resumen

La actividad física es una de las problemáticas que está arrojando al mundo al traer consigo enfermedades no transmisibles. República Dominicana está dentro de la problemática, con altos porcentajes de muertes por enfermedades no transmisibles. A raíz de la primera cohorte de la Maestría en Educación Física Integral en el país se realizaron dos investigaciones, las cuales muestran la realidad de la nación en cuanto a los índices de actividad física. Las muestras de ambas integran 777 y 372 estudiantes de Nivel Secundario. Para los estudios se utilizó el Cuestionario Internacional de Estilo de Vida del Alumnado, que permite determinar las variables objeto de análisis. Los resultados exhiben altos niveles de sedentarismo en ambas investigaciones con mayor énfasis en el sexo femenino.

Palabras clave: enfermedades no transmisibles, estudiantes de nivel secundario, maestría en Educación Física Integral, sedentarismo.

Abstract

Physical activity is one of the problems affecting the world, bringing with it the appearance of non-communicable diseases. The Dominican Republic is also part of the problem with high percentages of deaths due to non-communicable diseases. As a result of the first cohort of the Master's Degree in Integral Physical Education in the country, two investigations were carried out which show the reality of the country in terms of physical activity indexes. The samples of the two studies presented 777 and 372 secondary school students. For the studies, the international Student Lifestyle Questionnaire was used to determine the variables under analysis. The results show high levels of sedentary people in both studies, with greater emphasis on the female sex.

Keywords: Master in Integral Physical Education, non-communicable diseases, secondary school students, sedentarism.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. República Dominicana, henyer.zamora@isfodosu.edu.do

² Ministerio de Educación. República Dominicana, melissa.paredescontreras@gmail.com

³ Ministerio de Educación. República Dominicana, dawnyreyes18@outlook.es

⁴ Ministerio de Educación. República Dominicana, moises_peguero@hotmail.com

1. Introducción

El macroproyecto Promoción de estilos de vida saludables desde el contexto escolar vino acompañado de la primera cohorte de la maestría en Educación Física Integral (MEFI), con las investigadoras Marián Fernández Villarino y María Belén Toja Reboredo. El macroproyecto inicia en Portugal, luego se traslada a España y llega a América Latina (Colombia, México, Chile y República Dominicana).

El eje fundamental del macroproyecto se centra en el aumento progresivo desmesurado de las enfermedades no transmisibles (ENT) en los diferentes grupos etarios de nuestras sociedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones vienen informando sobre la problemática y han advertido que la inactividad física es el primer detonante (OMS, 2011; OMS, 2013; OMS, 2014a; OMS, 2014b; OMS, 2016a; OMS, 2016b; OMS, 2018a; OMS, 2018b; OMS, 2018c; OMS, 2018d).

República Dominicana no se encuentra fuera de la situación presentada, a pesar de realizar esfuerzos para aumentar los niveles de actividad física y disminuir las ENT en edades adultas (OPS, 2017; OMS, 2014; Zamora et al., 2022). En lo concerniente a los jóvenes, el país no contaba con un registro o investigaciones que revelaran el estado actual de este grupo etario, lo cual cambia con la de la primera cohorte de la MEFI.

2. Método

La primera investigación se realizó con un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a la disponibilidad de los centros educativos para los investigadores. Participaron 13 centros de las tres regiones que componen República Dominicana, con una muestra de 777 estudiantes: 421 féminas y 350 del sexo masculino. Es digno resaltar que estas investigaciones se realizaron antes de la pandemia de COVID-19.

De igual manera, la segunda investigación se realizó durante la pandemia COVID-19 con una población de 10,869 estudiantes (5,629 del sexo femenino y 5,240 del masculino), la cual se redujo, a través del muestreo probabilístico estratificado, a 372 estudiantes (185 mujeres y 187 hombres). Participaron 48 centros educativos de Nivel Secundario de la regional educativa 08, Distrito 03.

En ambas investigaciones se utilizó el Cuestionario Internacional de Estilo de Vida del Alumnado (CIEVA), compuesto por 39 preguntas, cada una con ítems de selección múltiple. El CIEVA se divide en cuatro categorías: 1) información personal (seis preguntas), 2) estilo de vida (12 preguntas); 3) actitudes y percepciones (12 preguntas), y 4) evaluación de la escuela, la clase de Educación Física y participación deportiva y actividad física (nueve preguntas). Este instrumento muestra una buena consistencia interna y ha sido utilizado en investigaciones (Mourelle, 2014; Zamora et al., 2022).

3. Resultados

Tabla 1
Índice de actividad física de los estudiantes del Nivel Secundario, primera investigación

	Femenino		Masculino	
	N	%	N	%
Activas (os)	31	7.26	58	16.57
Sedentarias (os)	396	92.74	292	83.43

Nota: Elaboración propia.

En la Tabla 1 se presentan altos niveles de sedentarismo que sobrepasan el 83 % en ambos casos, con mayor énfasis en las féminas (92.74 %). Otro elemento que llama la atención es que aproximadamente el 16 % de los hombres y el 7.26 % de las mujeres son activos.

Tabla 2
Índice de actividad física de los estudiantes del Nivel Secundario, segunda investigación

	Femenino		Masculino	
	N	%	N	%
Activas (os)	31	16.8	48	25.7
Sedentarias (os)	154	83.2	139	74.3

Nota: Elaboración propia.

En lo concerniente a la Tabla 2, se evidencian elementos similares a la anterior: el 83.2 % de las féminas es sedentario, al igual que el 74.3 % de los hombres. Los activos oscilan entre el 25.7 % en los hombres y el 16.8 en las mujeres.

4. Conclusiones

Los resultados de las dos investigaciones exhiben altos niveles de sedentarismo en ambos sexos, con una media de 79 % en los dos estudios. Los resultados coinciden con otras investigaciones que muestran realidades de otros entornos (Saltos Solís, 2018; Muñoz Daw et al., 2016; Morales, et al., 2016; Tarqui et al., 2017; Trejo et al., 2016; Choque et al., 2018; Cantero, 2018; Ibarra y Hernández, 2019; Zamora et al., 2022).

Estos datos alarmantes son una llamada de atención para que las instancias involucradas en solucionar este flagelo puedan comenzar a trazar políticas públicas en busca de elevar los niveles de actividad física en los diferentes grupos etarios de la población dominicana, debido a los efectos negativos que la inactividad física produce en la salud.

5. Agradecimientos

Al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, por proveer los recursos para la realización de la primera cohorte de la Maestría en Educación Física Integral. El agradecimiento es extensivo al coordinador del programa en su primera cohorte.

6. Referencias bibliográficas

- Cantero Castrillo, P. (2018). La percepción de salud en jóvenes escolares. [Tesis doctoral]. A Coruña: Universidade da Coruña.
- Choque Zurita, R., Daza Cazana, L., Philco Lima, P., Gonzales, L. y Alanes Fernández, A. (2018). Factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. *Rev Med La Paz*, 24(1).
http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v24n1/v24n1_a02.pdf
- Ibarra-Mora, J., Vall-Llovera, V., Hernández-Mosqueira, C. (2019). Hábitos de vida saludable de actividad física, alimentación, sueño y consumo de tabaco y alcohol, en estudiantes adolescentes chilenos. *Sportis Sci J*, 5(1); 70-84. <https://doi.org/10.17979/sportis.2019.5.1.3500>
- Morales Quispe, J., et al. (2016). Nivel de actividad física en adolescentes de un distrito de la región Callao. *Rev Peru Med Exp Salud Pública*, 33(3), 471-477.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000300012
- Mourelle, M. M. (2014). Relación de los agentes sociales con el índice de práctica de actividad física de los escolares de 10 a 16 años de las urbes gallegas [Tesis en opción a Doctor en Ciencias]. Universidade da Coruña <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=43728>
- Muñoz-Daw, M., Muñoz-Duarte, M., De La Torre-Díaz, M., Hinojos-Seañez, E., Pardo-Rentería, J. (2016). Motivos para la práctica de actividad física recreativa e inactividad en la población de Chihuahua (México). *Nutr. clín. diet. hosp.* 36(1), 10-16. DOI: 10.12873/361muñozdaw.
- Organización Mundial de la Salud. (2011). Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010, resumen de orientación. [En línea] who.int. Disponible en: https://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_es.pdf
- Organización Mundial de la Salud. (2013). Factores de riesgo. [En línea] who.int. Disponible en: http://www.who.int/topics/risk_factors/es/
- Organización Mundial de la Salud. (2014a). Obesidad y sobre peso: Datos y cifras. [EN LÍNEA] Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- Organización Mundial de la Salud. (2014b). Perfiles de los países ENT. [En línea] who.int. Disponible en: https://www.who.int/ent/country-profiles/dom_es.pdf
- Organización Mundial de la Salud. (2016a). Media Centre. [En línea] who.int. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/>
- Organización Mundial de la Salud. (2016b). Perfiles de los países para la diabetes. [En línea] who.int. Disponible en: https://www.who.int/diabetes/country-profiles/dom_es.pdf
- Organización Mundial de la Salud. (2018a). Actividad física. [En línea] <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

- Organización Mundial de la Salud. (2018b). Enfermedades no transmisibles. [En línea] who.int. Disponible en: <https://r.issu.edu.do/2X>
- Organización Mundial de la Salud. (2018c). Obesidad y sobrepeso: Datos y cifras. [En línea] Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- Organización Mundial de la Salud. (2018d). Perfiles de los países ENT. [En línea] who.int. Disponible en: https://www.who.int/ent/country-profiles/dom_es.pdf
- Saltos Solís, M. (2018). Factores de riesgo del consumo de alcohol y tabaco en adolescentes. *Reci Mundo*, 2(2). doi: 10.26820/recimundo/2. (2).2018.118-136
- Tarqui Mamani, C., Álvarez Dongo, D., Espinoza Oriundo, P. & Sánchez Abanto, J. (2017). Análisis de la tendencia del sobrepeso y obesidad en la población peruana. *Rev Esp Nutr Hum Diet*, 21(2), 137-147. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452017000200006
- Trejo-Ortiz, P. M., Mollinedo Montaña, F. E., Araujo Espino, R., Valdez-Esparza, G., & Sánchez Bonilla, M. (2016). Hábitos de actividad física y cánones de imagen corporal en estudiantes universitarios. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 32(1). <https://r.issu.edu.do/E6>
- Zamora-Mota, H., Santana Álvarez, J. & Miranda Ramos, M. (2022). Hábitos de alimentación y práctica de actividad física del alumnado de Nivel Secundario. *Archivos de Camagüey*, 26(1). ISSN 1025-0255. <http://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/8838/4222>